

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ПОТЕНЦИАЛА
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ
РАЗВИТИЯ ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
УЧАЩИХСЯ**

**THE USAGE OF THE NATIONAL CULTURAL POTENTIAL OF
PHRASEOLOGICAL UNITS OF THE ENGLISH LANGUAGE FOR THE
DEVELOPMENT OF LINGUISTIC AND COUNTRY STUDY
COMPETENCE OF STUDENTS**

ТУЛАЕВА ЮЛИЯ КИРИЛЛОВНА,

Брянский государственный университет.

ШЕВЕЛЕВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА,

кандидат филологических наук, доцент,

Брянский государственный университет.

TULAEVA JULIA KIRILLOVNA,

Bryansk State University.

SHEVELEVA IRINA ALEXANDROVNA,

Candidate of Philological Sciences, Associate professor,

Bryansk State University.

В данной статье рассматривается проблема развития лингвострановедческой компетенции посредством изучения фразеологических единиц как одного из средств отражения специфики национальной культуры страны изучаемого языка. Статья посвящена изучению такой науки, как лингвострановедение, и поиску наилучших способов использования фразеологизмов на уроке иностранного языка как средства достижения целей и задач данной дисциплины. Выделены компоненты лингвострановедческой компетенции и приведены принципы её формирования. В результате представлен авторский комплекс упражнений, способствующий развитию лингвострановедческой компетенции на уроках английского языка.

This article examines the problem of the development of linguistic and cultural competence through the study of phraseological units as one of the means of reflecting the specifics of the national culture of the country of the studied language. The article is devoted to the study of such a science as linguistics and the search for the best ways to use phraseological units in a foreign language lesson as a means of achieving the goals and objectives of this discipline. The components of linguistic and cultural competence are highlighted and the principles of its formation are given. As a result, the author presents a set of exercises that contribute to the development of linguistic and cultural competence in English lessons.

Ключевые слова: *межкультурная коммуникация, лингвострановедение, лингвострановедческая компетенция, фразеология, фразеологические единицы.*

Key words: *cross-cultural communication, linguistic and country study, linguistic and country study competence, phraseology, phraseological units.*

Межкультурная коммуникация играет важную роль в преподавании иностранных языков, охватывая как теоретические аспекты лингводидактики, так и практические аспекты методики обучения им. Важно понимать, что для успешного формирования социокультурной (или межкультурной) компетенции одних лингвистических знаний может быть недостаточно, так как она включает в себя множество компонентов. Сегодня в лингвистике все больше внимания уделяется экстралингвистическим условиям общения, а лингвистические знания, в свою очередь, являются условием для успешного развития лингвострановедческого компонента межкультурной компетенции.

Появление «лингвострановедческой методики» связано с выходом в свет книги «Лингвистическая проблематика страноведения в преподавании русского языка иностранцам» авторов Е.М. Верещагина и В.Г. Костомарова. Авторы отмечали необходимость одновременного изучения национальной культуры и языка народа. Иностранному языку выступает средством приобщения к новой культуре: *«В области несовпадения культур и языков ... к лингвистической методике должны быть прибавлены сведения, знакомящие обучающегося с новой культурой, то есть, по нашему определению, страноведческие сведения. Назовём такой вид работы лингвострановедческой методикой»* [3, с. 51].

Лингвострановедческая компетенция представляет собой знания национальных обычаев, традиций, реалий страны изучаемого языка, а также способность извлекать из единиц языка страноведческую информацию и пользоваться ею, добиваясь полноценной коммуникации [1, с. 128]. Данное понятие является достаточно близким к понятию социокультурная компетенция, однако больше делает упор на знании национальной специфики, помогающей при коммуникации.

Под формированием лингвострановедческой компетенции подразумевается процесс взаимодействия преподавателей и учащихся, который направлен на развитие у обучаемых системы лингвострановедческих знаний, умений, навыков и мотивов, обеспечивающий им возможность осуществлять полноценную коммуникацию. Исходя из этого, лингвострановедческую компетенцию можно разделить на следующие компоненты, представленные ниже на рисунке 1: познавательный, праксеологический и мотивационный.

Рис. 1. Компоненты лингвострановедческой компетенции

В основе процесса формирования лингвострановедческой компетенции лежат следующие принципы.

- *Принцип диалога культур* – развитие культуры восприятия современного поликультурного мира и открытость культурным ценностям других народов, а также толерантное отношение к ним.

- *Принцип когнитивного обучения* – формирование системы знаний о мире, соотносимых с системой знаний представителей изучаемой культуры.

- *Принцип применения новых знаний на практике* – умение использовать новые знания иностранного языка и культуры страны этого языка, сопоставляя их с уже имеющимися знаниями родного языка и культуры.

- *Принцип комплексной реализации целей обучения* – формирование лингвострановедческой компетенции в неразрывной связи с изучением культуры языка.

«Фразеология как источник лингвострановедческих сведений является одним из языковых средств видение картины мира и ценностных (аксиологических) ориентиров определенного этноса» [6, с. 562]. Фразеологические единицы представляют собой неотъемлемую часть языка и являются составной частью культуры, наследуемой человеком от предков. Фразеологический фонд языка выступает в качестве выразителя и хранителя культурной информации и знаний об окружающем нас мире. «Общие фоновые знания, наличие ассоциативных реалий позволяют носителям языка правильно интерпретировать закодированную в образной форме информацию или оценку [2, с. 11]».

Кунин А.В. писал: «Фразеология – это сокровищница языка. Во фразеологизмах находит отражение история народа, своеобразие его культуры и быта. Фразеологизмы часто носят ярко национальный характер» [5, с. 4]. Помимо страноведческой ценности, они также обладают неоспоримой достоверностью своего содержания. Их анализ позволяет проследить историю страны, частично познакомиться с ее обычаями, сформировать представление о менталитете народа, говорящего на этом языке.

В состав необходимой информации о той или иной фразеологической единице входят такие структурные компоненты, как топонимы, историзмы, названия народов, религиозных символов, праздников, блюд, напитков, единицы мер, а также исторических фактов, национальных традиций, обычаев, литературных источников, которые делают фразеологизмы носителями культурной информации о языковом коллективе изучаемого языка [2, с. 11].

В нашей работе мы занимались фразеологическими единицами, связанными с бытом, фольклором, традициями и обычаями английского народа. Основываясь на теоретических положениях, мы разработали комплекс упражнений, способствующий развитию лингвострановедческой компетенции на уроках английского языка.

Методом сплошной выборки из учебного пособия по английскому языку из «Oxford Dictionary of Idioms» (second edition) были отобраны 63 фразеологические единицы, происхождение которых связано с традициями, бытом и фольклором народов Великобритании. Далее фразеологизмы были разделены на отдельные тематические группы, соответствующие этапам работы с ними в серии упражнений, а именно: 1) ФЕ, отражающие традиции, обычаи и поверья (*baker's dozen, beat the bounds, blow one's own trumpet, cannot hold a candle to, fling an old shoe after someone...*); 2) ФЕ с компонентом-зоонимом, представляющие быт и черты характера (*black sheep, cook one's goose, (as) cross as a bear with a sore head, have a bee in one's bonnet, till the cows come home...*); 3) ФЕ, связанные с фольклором (*beauty and the beast, bell the cat, goody two-shoes, (the) sandman is about, the sky is falling...*).

При разработке упражнений мы основывались на этапах работы над лексическим материалом, изложенных в учебном пособии «Основы методики обучения иностранным языкам» Н.Д. Гальсковой [4, с. 135]. Нами были разработаны три блока упражнений под названиями:

Module 1, Module 2 и Module 3. В каждом блоке представлено 16 упражнений, соответствующих следующим этапам:

- Этап *презентации фразеологических единиц* состоит из 6 упражнений, два из которых направлены на первичное закрепление;
- Этап *автоматизации лексического навыка* включает в себя 7 упражнений;
- Этап *окончательного формирования лексических навыков применения изучаемых лексических единиц в устной и письменной речи* представлен 3 упражнениями.

Рассмотрим подробнее каждый из этапов, представленных в нашем исследовании.

Этап 1 (презентация слова).

Exercise №1. В первом презентативном упражнении данного этапа в каждом блоке учащимся задается вопрос, связанный с определенным обычаем, принятым в Соединенном Королевстве. Им предлагается дать ответ – знают ли они такой обычай или нет. Далее дается фразеологическая единица, которая произошла от данного обычая, ее значение и употребление в контексте. Компоненты фразеологической единицы ранее неизвестные ученикам выносятся на доску и разбираются отдельно.

Exercise №2. Второе упражнение также является демонстративным и представлено в виде задания на соответствие: в первом столбике таблицы дана фразеологическая единица и история ее происхождения (обычай, традиции или поверья), а во втором – ее значение. Учащимся предлагается, прочитав небольшую историческую справку, догадаться о значении фразеологизма.

Exercise №3. Третье упражнение направлено на знакомство с тремя фразеологическими единицами, один из компонентов которых представлен определенным животным. ФЕ с компонентом-зоонимом помогают лучше узнать о быте британцев, а также чертах характера, с которыми ассоциируются животные. Ученикам предлагается ознакомиться с тремя примерами, в контексте которых употреблен фразеологизм, и постараться определить ключевое слово в каждом из них (название животного является ключевым словом в каждом примере). Далее с опорой на контекст учащиеся пробуют вывести значение фразеологической единицы и затем слушают информацию о ее происхождении.

Exercise №4. Четвертое упражнение знакомит учеников с английским фольклором. Дается краткое содержание сказки, короткого рассказа или басни. Учащиеся читают фрагмент и, исходя из содержания, предлагают возможные варианты значения фразеологической единицы, связанной с сюжетом произведения.

Первичное закрепление.

Exercise №5. Пятое упражнение является опознавательным и направлено на первичное закрепление фразеологической единицы в контексте определенной ситуации. Необходимо заполнить пропуск подходящим по смыслу фразеологизмом, значение которого известно, но дано уже на английском языке.

Exercise №6. Шестое упражнение также является опознавательным и направлено на первичное закрепление нескольких фразеологических единиц, представленных в контексте ситуаций. Необходимо выбрать подходящее слово, которое является компонентом фразеологизма и подчеркнуть его.

Этап 2 (автоматизация лексического навыка).

Exercise №1. Первое упражнение второго этапа представлено в виде конструктивного задания на соответствие: в первом столбике таблицы дана первая часть фразеологической единицы, а во втором – ее продолжение. Необходимо соединить две части из двух столбиков, чтобы получился целый фразеологизм.

Exercise №2. Второе упражнение представлено в виде задания на соответствие: в рамке даны фразеологические единицы, а в таблице ниже – их происхождение, представленное в

виде изображений. Ученикам необходимо вспомнить историческую справку каждого фразеологизма и соединить с подходящей по смыслу картинкой.

Exercise №3. Третье упражнение представлено в виде задания на соответствие: в первом столбике таблицы даны фразеологические единицы, а во втором – ее значение на английском языке. Ученикам необходимо соединить к каждому фразеологизму подобрать подходящее ему значение.

Exercise №4. Четвертое упражнение направлено на определение эмоционального коннотативного значения фразеологической единицы. Необходимо отметить в скобочках, является ли оно положительным или отрицательным.

Exercise №5. Пятое упражнение представлено в виде конструктивного задания. В рамке даны слова, которые являются компонентами фразеологических единиц. Необходимо прочитать предложение, заполнить пропуск подходящим словом и подчеркнуть получившийся фразеологизм.

Exercise №6. Шестое упражнение представляет собой задание на трансформацию. Необходимо заменить выделенную курсивом фразу (или слово) на подходящую фразеологическую единицу данного блока. Для опоры рекомендуется использовать третье упражнение второго этапа.

Exercise №7. Седьмое упражнение представлено в виде четырех небольших по объему диалогов, в каждом из которых употреблены две фразеологические единицы соответствующего блока. Необходимо прочитать диалог, обращая особое внимание на использование фразеологизма в контексте определенной ситуации, и затем перевести его.

Этап 3 (окончательное формирование лексических навыков применения изучаемых лексических единиц в устной и письменной речи).

Exercise №1. Первое упражнение третьего этапа направлено на создание учащимися собственного высказывания. Необходимо ответить на вопросы о себе, используя пройденные в блоке фразеологические единицы. Ответ представляет собой развернутое высказывание в виде двух или трех предложений.

Exercise №2. Второе упражнение направлено на составление учениками собственных диалогов (диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию или диалог-обмен мнениями). Необходимо в паре или группе из трех человек составить небольшой диалог, используя две (или более) фразеологические единицы в контексте выбранной ситуации. Диалоги седьмого упражнения второго этапа могут служить образцом. Далее каждая пара или группа разыгрывает получившуюся ситуацию.

Exercise №3. Третье упражнение направлено на создание учениками собственного высказывания, с опорой на картинку. Необходимо описать любую из выбранных картинок, используя при ответе пройденные в блоке фразеологические единицы.

В ходе апробации комплекса упражнений были проведены входное и итоговое тестирования. Анализ полученных результатов помог вывести уровень лингвострановедческой компетенции по английскому языку в первой подгруппе 8 химико-биологического класса. Входное тестирование показало, что средний уровень лингвострановедческой компетенции не превышал 50%, высокий составлял 20% и низкий находился на уровне 33%. После проведения итогового тестирования средний и высокий уровни лингвострановедческой компетенции возросли (до 66% и 27% соответственно), в то время как низкий уровень уменьшился в несколько раз (до 7%), что говорит об эффективности составленного нами комплекса упражнений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Азимов Э.Г. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обуче-

ния языкам) / Э.Г. Азимов, А.Н. Щукин. М.: Издательство ИКАР, 2009. 448 с.

2. Артемова А. Ф. Страноведение через идиоматику: учеб. пособие по английскому языку / А.Ф. Артемова, О.А. Леонович. М.: ФЛИНТА, 2014. 128 с.

3. Верещагин Е.М. Язык и культура. Лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного / Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров. М.: Рус. яз., 1990. 246 с.

4. Гальскова Н.Д. Основы методики обучения иностранным языкам / Н.Д. Гальскова, А.П. Василевич, Н.Ф. Коряковцева, Н.В. Акимова. М.: КНОРУС, 2017. 390 с.

5. Кунин А.В. Курс фразеологии современного английского языка: Учеб. для ин-тов и фак. иностр. яз. М.: Высш. шк., Дубна: Изд. Центр «Феникс», 1996. 381 с.

6. Рубина Н.Б. Изучение национальных особенностей фразеологизмов британского варианта английского языка в вузе // МНКО. 2018. Т. 69. №2. С. 562-563.

7. Judith S. Oxford Dictionary of Idioms (2nd edition). USA: New York: Oxford University Press, 2004. 352 p.

© Тулаева Ю.К., Шевелева И.А., 2024.